

HUDUDLARDA SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Jalilov Jamshid G'anijonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Marketing” kafedrası dotsenti

E-mail: j.jalilov@tsue.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada savdoni rivojlantirishning hududiy strategiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari va uni o‘rganish bo‘yicha yondashuvlari guruhlangan. Hududlarda infratuzilmaning asosiy tarkibiy qismlari tavsiflangan. Hududlarda savdo faoliyatini rivojlantirish yo‘nalishlari bayon qilingan.

Tayanch iboralar: Hududiy strategiya, savdo faoliyati, savdo sub’ekti, import, eksport, shaxsiy sotuv.

Annotation. This article are grouped specific features of regional trade development strategies and approaches to its researching. The main components of the infrastructure are described in the regions. The directions for the development of trade activities in the regions are designed.

Key words: Regional strategy, trade activity, trade entity, import, export, personal selling.

Kirish

Globalashuv sharoitida hududlarda savdo faoliyatini rivojlantirish, uni diversifikatsiyalash va modernizatsiya qilish bo‘yicha ishlarni olib borish hozirgi kunning eng dolzarb masalasi bo‘lib hisoblanadi. 2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasida[1] an’anaviy hamkorlarimiz bilan munosabatlarni yanada rivojlantirish, tashqi aloqalar geografiasini kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratib, iqtisodiy diplomatiyani

kuchaytirish, O‘zbekistonning Birlashgan millatlar Tashkiloti organlari va institutlari, global va mintaqaviy, iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar tashkilotlardagi faoliyatini kuchaytirish, jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish va yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi bilan integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish, tashqi iqtisodiy faoliyatning normativ-huquqiy bazasini hamda xalqaro hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy asoslarini takomillashtirish. Bunday vazifalarni amalga oshirish uchun milliy tovarlar va xizmatlarning tashqi bozorlarda mashhurligini oshirish, hududlarda savdo faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha strategiyalarni yaxshi bilish va ulardan oqilona foydalana olishi talab etiladi.

Asosiy qism.

Hududlarda savdoni rivojlantirishning ahamiyati haqida gapirganda nafaqat alohida kompaniya, mintqa faoliyatining bir qismi, balki u yuz minglab odamlarni birlashtirgan iqtisodiyotning eng yirik tarmoqlaridan biri hisoblanadi, millionlab insonlarni ish bilan band qiladi, hududlarning infrastrukturasi rivojlantiradi. Savdoni rivojlantirishning hududiy strategiyalarining mohiyatini har xil tomondan ko‘rib chiqish mumkin. Bunday holda to‘rtta asosiy yondashuvni ajratish mumkin:

1. Funksional yondashuv hududiy strategiyalarni universal xarakterga ega bo‘lgan asosiy savdo faoliyatini hududlarda amalga oshirish nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqadi: hududlarning savdo faoliyatini o‘rganish; strategik tahlil etish; rivojlantirish; nazorat qilish.

2. Savdo tizimiga subyekt-obyekt munosabati, hududiy strategiya hududdagi savdo faoliyatining asosiy ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir jarayoni sifatida qaralishi kerak degan pozitsiyaga asoslanadi. hududlarda savdoni rivojlantirish jarayoni ishtirokchilarining asosiy toifalariga tadbirkorlar, savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalar, davlat idoralari, savdo faoliyati subyektlarining o‘zini o‘zi boshqarish organlari kiradi.

3. darajali yondashuv savdo faoliyatining turli darajalaridagi hududiy strategiyalar muhim belgilar bilan farq qiladi degan fikrga asoslanadi. savdo faoliyatini

rivojlantirishning asosiy darajalari bu makro daraja, mezo daraja, mikro darajasi. savdoni rivojlantirish hududiy strategiyalariga daraja va subyekt-obyekt yondashuvlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud, chunki savdo jarayonining turli darajalarida savdo faoliyatining turli subyektlari va boshqaruv obyektini sifatida uning xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan hududiy strategiyalarning har xil ko'rinishlari mavjud.

4. Hududiy yondashuv, savdo obyektini ma'lum bir hududdagi savdoni rivojlantiruvchi sifatida ekanligi bilan strategiyalar qo'llaniladi. Hududiy yondashuv qo'llaniladigan hududiy strategiyalarni milliy miqyosda ko'rib chiqadi. Shu bilan birga, hududiy strategiyalarni amalga joriy qiluvchilar markaziy davlat organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish tashkiloti hisoblanadi. Strategiya boshqarish obyektini sifatida tarmoq va kommunikatsion yondashuvlardan foydalangan holda ko'rib chiqiladi. mezo (yoki o'rta) daraja uchun ushbu yondashuv tubdan muhimdir. darhaqiqat, savdoni hududiy rivojlantirish tizimining mezo darajasini anglashning o'zi ma'lum bir hududda ishlaydigan boshqaruv subyektiga asoslanadi. shu bilan birga, savdoni hududiy rivojlantirish tizimini hududiy davlat organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari kabi boshqaruv subyektlari namoyish etadi. savdoni hududiy rivojlantirish obyektini sifatida asosan hududiy, kommunikatsion va moddiy yondashuvlar nuqtayi nazaridan qaraladi. mikrodaraja yuqorida aytib o'tilgan ikkita tizimga qaraganda ancha zaif bo'lib, strategiyani hududiy boshqarish muammolari bilan bog'liq. Mahalliy davlat organlari va o'zini o'zi boshqarish organlarining kompaniya darajasida, ya'ni to'g'ridan to'g'ri menejer tomonidan qabul qilinadigan boshqaruv qarorlariga yetarlicha kuchli ta'sirini hisobga olish kerak. korxonada darajasida hududiy strategiya bilan ishlash funksional, ijodiy va moddiy jihatlar bo'yicha amalga oshiriladi. shunga e'tibor qaratish kerakki, hududiy strategiya savdo tizimining uchta darajasi ham – makro daraja, mezo daraja va mikro daraja – alohida obyekt sifatida qaralishi mumkin emas, lekin yagona savdoni rivojlantirish tizimining elementlari sifatida ko'rilishi muhim hisoblanadi. Bundan quyidagi xulosalar kelib chiqadi. makrodarajali hududiy strategiyalar milliy iqtisodiyotning boshqa sohalarini

makrodarajali boshqarish bilan o‘zaro bog‘liqlikda ko‘rish kerak. mezo-darajadagi hududiy strategiyalar mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy kompleksning umumiy boshqaruv tizimining elementidir. eng soddalashtirilgan shaklda hududiy strategiyalarning ta’rifini quyidagicha shakllantirish mumkin: “Hududiy strategiya – bu hududlarda savdoni rivojlantirishning umumiy xatti-harakatlar majmuidir.”

Hududiy strategiyaning maqsadi tadbirkorlik faoliyatining har qanday shaklining o‘lishini rag‘batlantirish orqali ko‘p formatli savdo infratuzilmasini rivojlantirish orqali iste’molchilar va tadbirkorlik subyektlari (ham tovar ishlab chiqaruvchilar, ham savdo subyektlari) uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. Boshqacha qilib aytganda, bir vaqtning o‘zida savdo sohasidagi munosabatlarning uchta ishtirokchisining qoniqishini ta’minlashdan iborat, xususan:

1) iste’molchi. har qanday iste’molchi o‘zining didi, xohishi va daromadiga ko‘ra, yashash va ish joyida, shu jumladan xorijiy va mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlarni arzon narxlarda, maqbul va qulay sharoitlarda, turli xil mahsulotlarni tanlash imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim;

2) har qanday hajmdagi yuqori sifatli va talab qilinadigan mahsulotlar ishlab chiqaruvchisi. har qanday ishlab chiqaruvchi o‘z mahsulotlarini qulay, foydali va ishonchli sotish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim;

3) savdo subyekti – tadbirkor. savdo predmeti iste’molchilar va ishlab chiqaruvchilar manfaatlarini uyg‘unlashtirish funksiyasini professional tarzda bajaradi va ishlab chiqaruvchiga iste’molchilarning so‘rovlari va afzalliklarini ko‘rsatadi. demak, savdo subyekti o‘z savdo faoliyatini qonuniy ravishda erkin amalga oshirishi, o‘z savdo faoliyatini bemalol ochishi, olib borishi va kengaytirishi kerak. shaharda iste’molchi hamma joyda o‘z daromadiga qarab, oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy uchun zarur bo‘lgan narsalarni sotib olishi, shuningdek, tayyor oziq-ovqat sotib olishi yoki umumiy ovqatlanish korxonalarida ovqatlanish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak (tez ovqatlanish, jumladan, ko‘cha taomlari, shuningdek, kafe va restoranlar). Bir xil qulaylik darajasi chakana bozorlar, yarmarkalar va boshqa kichik savdo formatlarini

o‘z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, iste‘molchi o‘z yashash joyida, transport uchun qulay sharoit, zamonaviy savdo markazlari, giper va supermarketlar, do‘konlar va boshqa ixtisoslashtirilgan do‘konlar uchun qurilish materiallari va tovarlarning ixtisoslashtirilgan do‘konlari bo‘lishi lozim.. nihoyat, savdoda tovarlar brendlarining vakillari bo‘lishi kerak. haqiqiy qulay iste‘mol muhiti iste‘molchining zamonaviy taklif qilayotgan har qanday tovarni sotib olishning real imkoniyatiga ega ekanligini anglatadi. Ta’kidlash joizki, transmilliy va xalqaro savdo operatorlari iste‘molchi, yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar bilan ishlash sifati uchun yuqori standartni belgilab beradi, bu ham mahalliy savdoga yo‘naltirilishi lozim. shu nuqtayi nazardan, ularning keng namoyishi tegishli hududdagi iste‘mol muhitini sezilarli darajada yaxshilaydi. nihoyat, qulay iste‘mol muhitining muhim omili nafaqat xilmaxillik, balki iste‘molchi uchun barqarorlik, ya’ni yashash joyiga yaqin joylarda xarid qilish qobiliyatidir. Xuddi shu joylardan – do‘konlar, kiosklar, pavilyonlar, yarmarkalar, bozorlardan xarid qilish, unga ko‘nikish – iste‘molchi qulayligining zarur elementidir. Shu sababli, iste‘molchiga tanish bo‘lgan muhitning har qanday o‘zgarishi – birinchi navbatda chakana savdo obyektlarining yopilishi – uning qulayligini buzishdir.

Hududiy strategiyalarning vazifalari hududlarda tovarlar va xizmatlarni sotishni rivojlantirishdan iborat. Ular muayyan hududlarda savdoni rivojlantirish maqsadlarini bajarish davomida bosqichma-bosqich hal etiladi. hududiy strategiyaning asosiy vazifalari uch guruhga ajratiladi: hududlarda savdo faoliyatini rejalashtirish vazifalari – hududlar infratuzilmasini o‘rganish, hududlar to‘g‘risida ma’lumotlar to‘plash, hududlarda savdo faoliyatini rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish; hududlarda savdo faoliyatini tashkil etish vazifalari – hududlarda savdo shaxobchalarini barpo qilish, tabiatni asrash, kasallanishlarni pasaytirish, hududlarda infrastrukturani rivojlantirish; hududlarning imij bilan bog‘liq vazifalar – hududning nufuzini oshirish, hudud va undagi savdo shoxobchalarning nufuzligini shakllantirish.

Diversifikatsiya avval ham korxonalar tomonidan faol qo'llanilgan, ammo zamonaviy tadbirkorlikda diversifikatsiya strategiyasi risklarni sug'urtalash va biznesni kengaytirish bo'yicha eng muvaffaqiyatli strategiya sifatida keng ko'lamda qabul qilingan. Ushbu strategiyaga katta e'tibor bergan mashhur olim I. Ansoff tomonidan berilgan umumiy ta'rif quyidagicha: «Diversifikatsiya – ma'lum bir korxonada mavjud bo'lgan resurslarni avvalgilaridan sezilarli darajada farq qiladigan boshqa faoliyat sohaslariga qayta taqsimlash jarayoniga qo'llaniladigan atama»[2]. Hududlarda savdo infratuzilmasi – hududlarda tovar va xizmatlarning harakatini, oldi-sotdi operatsiyalarini vositachilik qiluvchi tashkiliy-huquqiy shakllar majmui yoki bozorga xizmat qiluvchi va uning normal faoliyat rejimini ta'minlash uchun muayyan vazifalarni bajaruvchi muassasalar, tizimlar, xizmatlar, korxonalar majmuidir[3]. Infratuzilmaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: kredit tizimi va tijorat banklari; emissiya tizimi va banklar emissiyasi; soliqqa tortish va soliq nazorati tizimi; auditorlik va konsalting firmalari; tijorat risklarini sug'urtalash tizimi va sug'urta kompaniyalari; xomashyo, tovar, fond, valuta birjalari, auksionlar, yarmarkalar va ko'rgazmalar; aloqa vositalari; bandlikni tartibga solish tizimi; iqtisodiy ta'lim tizimi; ishbilarmonlik faolligini rag'batlantirish davlat va jamoat fondlari; erkin tadbirkorlik hududlari. hududlarda savdo infratuzilmasi funksiyalari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: hududlarda bozor munosabatlarini tashkiliy loyihalashtirish, bozor faoliyati tezkorligi va samaradorligini oshirish. hududlarda savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar faoliyatini davlat va jamiyat tomonidan tartibga solish tizimi, huquqiy-iqtisodiy nazorat shakllarini soddalashtirish. Tegishli rivojlangan infratuzilmaning mavjudligi, qator iqtisodiy, huquqiy va ma'muriy omillar bilan birga, mamlakatda qulay ish muhitini yaratish mumkin. muayyan hududda qulay ishbilarmonlik muhiti quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi: tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining barqarorligi; biznes sohasiga moliyaviy vositalar oqimini yengillashtiruvchi chora-tadbirlar; imtiyozli soliq rejimi; davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish; hududlarda xo'jalik faoliyatini tartibga solish jarayonlarini

soddalashtirish; aloqa vositalarining mavjudligi va boshqalar[4]. Xalqaro tadbirkorlikni amalga oshirish uchun muqobil mamlakatlarni tanlashda ularning mamlakatimiz bilan ikki yoqlama soliqqa tortishga yo‘l qo‘ymaslik, investitsiyalarni rag‘batlantirish va o‘zaro himoya qilish, shuningdek, investitsiyalarning boshqa huquqiy jihatlarini tartibga solish bo‘yicha kelishuvlari mavjudligini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Biznesni yuritish uchun mamlakatni tanlashda muhim omil milliy soliq tizimi hisoblanadi. mamlakatlarning soliq qonunlari soliqqa tortish mexanizmi va yig‘ilgan soliqlar miqdori bo‘yicha sezilarli farq qiladi. Turli mamlakatlarda turli miqdorlar bilan kompaniya soliqlarining tarkibi sezilarli darajada farq qilmaydi va odatda asosiy turlarini: daromad solig‘i va qo‘shilgan qiymat solig‘ini o‘z ichiga oladi. Tashqi yoki mintaqaviy savdo – tashqi iqtisodiy aloqalarning qaror topgan va eng rivojlangan shakllaridan biri. Bu davlatlar o‘rtasidagi barcha iqtisodiy munosabatlarning taxminan 80% ini tashkil etadi va shunga ko‘ra tadbirkorlar uchun eng jozibador soha hisoblanadi. Boshqa mamlakatlarda tovar yoki xizmatlarni hech qanday qiyinchiliklarsiz sotish uchun xalqaro savdoni tashkil etish qanday yo‘lga qo‘yilganligi bilan tanishib chiqish lozim. dunyodagi tabiiy resurslar davlatlar o‘rtasida turli nisbatlarda taqsimlangan bo‘lib, xalqaro savdoning paydo bo‘lishiga asosiy sabab bo‘lgan. masalan, mamlakatlarning biri hududida xrom, ikkinchisi – neft qazib olinadi. har ikki mamlakatga ham transport vositalari uchun xrom bilan qoplangan po‘latga va benzina ehtiyoj sezadi.

Mintaqaviy savdoni tashkil etishning asosiy shakllari tovarlar importi va eksporti bilan ifodalanadi. Tovarlar maqsadi va ularning kelib chiqishiga ko‘ra eksportning quyidagi turlari farqlanadi[5]:

1. muayyan mamlakatda ishlab chiqarilgan yoki qayta ishlangan tovarlarni olib chiqish.
2. Boshqa mamlakatda bojxona nazorati ostida va kelgusida qaytarish uchun xomashyo/yarim tayyor mahsulotlarni olib chiqish.

3. Chet eldan olib kelingan tovarlar, shu jumladan, xalqaro auksion, tovar birjasida sotilgan tovarlar va boshqalarni olib chiqish. Ushbu sxema bo'yicha tovarlarni olib chiqish qayta eksport qilish (reeksport) deb ataladi.

4. Qisqa muddatga milliy tovarlar xorijiy mamlakatga olib chiqish, masalan, ko'rgazmalarda, yarmarkalarda ishtirok etish va boshqa maqsadda, shuningdek, avval import qilingan xorijiy tovarlarni olib chiqish, masalan, auksion, ko'rgazmalarda ishtirok etish uchun.

5. Tovarlarini transmilliy korporatsiya doirasida va bevosita ishlab chiqarish munosabatlari tizimida olib chiqish.

Tovarlar maqsadi va ularning kelib chiqishiga ko'ra importning quyidagi turlari farqlanadi[6]:

1. Import qiluvchi mamlakat milliy bozorida sotish uchun tovar yoki muayyan texnologiyalar olib kirish va kontragent mamlakatdan pullik ishlab chiqarish yoki maishiy xizmatlar olish.

2. Xorijiy davlatdan u yerga olib chiqilgan mahalliy tovarlarni qayta olib kirish. Bu reimport deb ataladi.

3. Qayta ishlash va chetga qayta olib chiqish maqsadida xomashyo, yarim tayyor mahsulotlar olib kirish.

4. ko'rgazma, yarmarka, auksionda ishtirok etish uchun tovarlarni belgilangan vaqtga olib kirish. 5. Tovarlarini Tmk doirasida va bevosita ishlab chiqarish munosabatlari tizimida olib chiqish.

Kompaniya foydani ko'paytirishni maqsad qilib, unga erishish uchun turli boshqaruv faoliyatlarini olib boradi. shunga qarab strategiya ma'nosini tushunish uchun birinchi navbatda kompaniya boshqaruvida strategiyaning ahamiyatini ko'rib chiqishimiz kerak. kompaniyaning turli boshqaruv faoliyati kompaniya maqsadi asosida jonli va samarali faoliyat yuritishi lozim. hududlarda savdo faoliyatini rejalashtirish funksiyasi, qobiliyatlari sotuvchi xodimlarni ishga qabul qilib malakasini oshirib mos joyda ularni ishlata olish funksiyasi, yaxshi investitsiya tanlovlarini izlab

kerakli kapital bilan ta'minlash funksiyasi, ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish funksiyasi, kompaniya boshqaruviga kerakli ma'lumotlarni yig'ib nazorat qilish funksiyasi kabi jonli aloqalarni olib borib samarali faoliyat olib borish kerak. shunday funksiyalar biri sotish faoliyati mahsulot, narx, yetkazib berish, targ'ibotga bo'linadi. Sotuvdagi targ'ibotning asosiy iste'molchilarga qaratilgan kommunikatsiya funksiyasini olib borish hisoblanadi. Buning uchun reklama (advertising), PR (public relations) va ochiqlik (publicity), shaxsiy sotuv (personal selling) savdo targ'iboti (sales promotion) kabi marketing kommunikatsiyasi vositalaridan foydalaniladi, ularning hammasi umumiy lashib targ'ibot miksi deb ataladi. Bundan kelib chiqadiki, kompaniya pul sarf etib, mahsulot, xizmat va fikrini targ'ib qilib keng ommaga yetkazish maqsadida olib boriladigan faoliyat deb tushunsak bo'ladi. savdo kompaniya va iste'molchining almashinuv jarayonini yaratish hisoblanadi. Almashinuv jarayoni orqali kompaniya o'ziga kerakli foydani ta'minlab, iste'molchining talabini qondirib beradi. Ular hududlardagi savdo shoxobchalarida iste'molchining talabini qondira oladigan mos mahsulotni shakllantirib, kompaniyaga yetarli foydani ta'minlab, iste'molchi qadri his etadigan narxni belgilab, ular qulay mahsulotni sotib oladigan logistikani yaratib, ularga mahsulotni samarali bildirib sotishga targ'ib qiladigan targ'ibot dasturini yaratishi lozim.

Xulosa.

Hududlarda savdo faoliyatida Kompaniyaning hududlardagi savdo joylarida iste'molchiga mahsulot haqida ma'lumotlarni samarali yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlarda savdo faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlariga quyidagi kommunikatsiya vositalari kiradi: reklama, shaxsiy sotuv, PR va ochiqlik, savdo targ'iboti. Savdo targ'iboti qisqa muddatda savdo hajmini oshirishda iste'molchi yoki o'rtadagi dilerlarga kupon, tekin namuna, miqdoriy chegirma kabi qo'shimcha qiymat berish hisoblanadi. Kompaniya hududda brendni tanish xususiyatini yaratish hamda maqbul keladigan munosabatlar orqali hududda savdo hajmini oshirishni ko'zlaydigan uzoq muddatli maqsadga ega bo'lsa, savdo targ'iboti esa o'rtakash va iste'molchining

tezlik bilan sotib olishga undaydigan qisqa muddatli maqsadga ega bo'ladi. savdo targ'iboti boshqa kommunikatsiya vositalaridan farqli ravishda tezlik bilan sotuv hajmini oshirishni ko'zlaydigan dasturning rejasi va amaliyoti oson bo'lgan yaxshi tomoni mavjud. Shaxsiy sotuvda savdo xodimi to'g'ridan to'g'ri iste'molchi bilan uchrashib, xabarni yetkazishga aytiladi. Bunda xabar qanday yetkazilishiga qarab iste'molchining reaksiyasini to'g'ridan to'g'ri kuzatish mumkin; iste'molchining reaksiyasiga qarab xabar mazmuni va yetkazilish uslubi o'zgarishi mumkin. Ammo savdo xodimi uchrashishi mumkin bo'lgan iste'molchining soni chegaralanganligi sabab bir iste'molchi bilan uchrashish xarajati qimmatga tushishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-sonli Farmoni. www.lex.uz.
2. Ансофф И. "Новая корпоративная стратегия". И.Ансофф, СПб.: Питер Ком, стр. 416;
3. ИВАНЬКОВ А.Е. Современная инфраструктура бизнеса и предпринимательский климат [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tamognia.ru/faq/detail.php?ID=1600332>
4. J.G'.Jalilov. Savdoni rivojlantirishning hududiy strategiyalari. O'quv qo'llanma. – [Matn] / –T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyotmatbaa uyi", 2022. – 192 bet.
5. J.G. Jalilov. G. Ostonoqulova, N. Alimkhodjaeva, B, Muhsinov. Relationship of Strategy and Status of Marketing Service in the Enterprise. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 5 , May 2021. 17411-17416 pp.
6. J.G. Jalilov. G. Ostonoqulova, B, Muhsinov. Mechanisms of Economic Analysis of Marketing Activities. International Journal of Academic Research in Business, Arts and Science. 2021. Vol. 3, Issue 5. pp 153-158.